

**CONTENT ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL
MARKET OF DIURETIC DRUGS IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Lurye Mark Evgenievich

Rakhimova Oygul Rakhim kizi

Rakhimova Gulnora Rakhim kizi

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan

e-mail: marshmallow228@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14949750>

ARTICLE INFO

Received: 23rd February 2025

Accepted: 27th February 2025

Online: 28th February 2025

KEYWORDS

*Diuretic drug, content analysis,
diuretic.*

ABSTRACT

This article presents a content analysis of the pharmaceutical market of diuretic drugs in the Republic of Uzbekistan. The analysis of the range of drugs, their distribution by international nonproprietary names, manufacturing countries, dosage forms, terms of dispensing and price segments is carried out. The obtained results allow us to determine the key trends in the development of the market and assess the availability of diuretic drugs for the population.

**КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ДИУРЕТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Лурье Марк Евгеньевич

Рахимова Ойгул Рахим кизи

Рахимова Гулнора Рахим кизи

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент,

Республика Узбекистан

e-mail: marshmallow228@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14949750>

ARTICLE INFO

Received: 23rd February 2025

Accepted: 27th February 2025

Online: 28th February 2025

KEYWORDS

*Диуретический препарат,
контент-анализ, диуретик.*

ABSTRACT

В данной статье представлен контент-анализ фармацевтического рынка диуретических препаратов в Республике Узбекистан. Проведен анализ ассортимента препаратов, их распределение по международным непатентованным наименованиям (МНН), странам-производителям, лекарственным формам, условиям отпуска и ценовым сегментам. Полученные результаты позволяют определить ключевые тенденции развития рынка и оценить доступность диуретических препаратов для населения.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DIURETIK DORI PREPARATLARINING
FARMATSEVTIKA BOZORI TAHLILI**

Lurye Mark Evgenievich

Raximova Oygul Raxim qizi

Raximova Gulnora Raxim qizi

ARTICLE INFO

Received: 23rd February 2025

Accepted: 27th February 2025

Online: 28th February 2025

KEYWORDS

Diuretik preparat, tarkibni tahlil qilish, diuretik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida diuretik dori vositalari farmatsevtika bozorining tahlili keltirilgan. Dori vositalarining assortimenti, ularning xalqaro nodavlat nomlari, ishlab chiqaruvchi mamlakatlar, dori shakllari, tarqatish shartlari va narx segmentlari bo'yicha taqsimlanishi tahlili o'tkazildi. Olingan natijalar bozorni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalarini aniqlash va aholi uchun diuretik preparatlarning samaradorligini baholash imkonini beradi.

Введение. Актуальность маркетинговых исследований фармацевтического рынка диуретиков обусловлена тем, что на сегодняшний день эта группа препаратов играет важнейшую роль в терапии множества заболеваний. Диуретики широко применяются в медицинской практике для лечения артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, отёков различного генеза и заболеваний почек. Эти препараты занимают ключевые позиции среди средств первой линии в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всём мире.

Особое значение имеет их использование у пациентов с хроническими заболеваниями, включая почечную недостаточность и хронические болезни сердца, которые наиболее распространены в старшей возрастной группе. Ожидается, что старение населения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, приведёт к увеличению заболеваемости и потребности в препаратах данной группы. Диуретики помогают справиться с избыточной задержкой жидкости, которая может значительно ухудшать качество жизни пациентов, а также снижать эффективность лечения других заболеваний.

Данные глобальных исследований подтверждают высокую значимость использования диуретиков для снижения бремени хронических заболеваний. По данным исследования «Глобальное бремя болезней» (ГББ), сердечно-сосудистые и почечные заболевания занимают ведущие позиции среди причин инвалидности и смертности в мире. Например, в рейтинге лет с утраченной трудоспособностью (DALY) диуретики способствуют снижению числа случаев декомпенсации сердечной недостаточности и других патологий, связанных с задержкой жидкости.

Цель исследования: анализ текущего состояния рынка диуретических препаратов в Республике Узбекистан и выявление основных тенденций его развития.

Материалы и методы исследования. Для анализа использована база данных Государственного реестра лекарственных средств, зарегистрированных и разрешённых к медицинскому применению в Республике Узбекистан, предоставленная Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве

здравоохранения Республики Узбекистан, а также открытые источники, включая отчеты Всемирной организации здравоохранения и научные публикации. Анализ включал классификацию диуретических препаратов по МНН, странам-производителям, лекарственным формам, условиям отпуска и ценовым категориям. Методы исследования включали контент-анализ и статистический анализ.

Результаты и обсуждения. На фармацевтическом рынке Республики Узбекистан представлены различные диуретические препараты, то есть 64 торговых наименований, включая фуросемид, торасемид, гидрохлоротиазид и спиронолактон. Проведенные исследования показали, что значительная часть диуретических препаратов на рынке Узбекистана производится отечественными фармацевтическими компаниями. Согласно официальным заявлениям, к 2026 году планируется увеличить долю отечественных лекарственных средств на рынке до 80%. Это свидетельствует о стремлении страны к импортозамещению и развитию собственного фармацевтического производства.

Таблица 1.

Сегментация лекарственного рынка Республики Узбекистан по странам-производителям диуретических препаратов

№	Страна-производитель	Количество препаратов	Процентное соотношение
1	Узбекистан	32	49,2%
2	Россия	3	4,6%
3	Украина	4	6,1%
4	Беларусь	2	3,1%
5	Грузия	1	1,5%
6	Словения	2	3,1%
7	Индия	2	3,1%
8	Венгрия	4	6,1%
9	Польша	5	7,7%
10	Чешская Республика	1	1,5%
11	Турция	4	6,1%
12	Германия	2	3,1%
13	Италия	1	1,5%
	Итого	64	100%

Фармацевтический рынок Узбекистана характеризуется доступными ценами на диуретические препараты. Рост отечественного производства способствует снижению цен и повышению доступности лекарственных средств для населения. В 2024 году

объем фармацевтического рынка Узбекистана достиг 20,3 трлн сумов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным, фуросемид и торасемид являются наиболее часто назначаемыми диуретиками в клинической практике. Наибольшую часть ассортимента составляют препараты Furosemide, представленные 10 торговыми наименованиями ЛП (15,6%) и Torasemide, представленные 8 торговыми наименованиями ЛП (12,5%). После них идут такие препараты, как Spironolactone (12,5%), Mannitol (10,9%), а также множество комбинированных препаратов – 7,8%.

Таблица 2.

Распределение по международным непатентованным наименованиям (МНН)

№	МНН	Количество препаратов	Процентное соотношение
1	Furosemide	10	15,6%
2	Spironolactone	8	12,5%
3	Mannitol	7	10,9%
4	Indapamide	4	6,2%
5	Torasemide	8	12,5%
6	Comb.drug	5	7,8%
7	Acetazolamide	2	3,1%
8	Hydrochlorothiazide	2	3,1%
9	Equisetum arvense	2	3,1%
10	Erva lanata	1	1,5%
11	Aervae Lanatae	1	1,5%
12	Ecustim extractum siccum	1	1,5%
13	Lisioprilum / Indapamidum	1	1,5%
14	Ramipril/ Hydrochlorothiazide	2	3,1%
15	Eplerenone	2	3,1%
16	Lisinopril, amlodipine, indapamide	1	1,5%
	Итого	64	100%

Проведённые исследования выявили, что в структуре ассортимента преобладают таблетки (34,4%) и растворы для инъекций (31,3%), в отличие от мягких форм, которые составляют меньшую долю. При сравнительном анализе состава лекарственных препаратов по числу действующих веществ было выявлено, что 92,9% диуретических препаратов составляют монопрепараты. По результатам анализа

ценовой сегментации диуретических препаратов большая часть препаратов находится в низко-ценовом сегменте.

Рис.1. Анализ рынка диуретических препаратов Республике Узбекистан по лекарственным формам

Подавляющее большинство препаратов отпускаются по рецепту врача (89,1%).

Рис.2. Распределение препаратов по условиям отпуска

Заключение: Таким образом, выявлена достаточная ассортиментная насыщенность фармацевтического рынка Узбекистана диуретическими препаратами. В структуре поставок наибольшую долю занимают препараты местного производства (49,2%). Превалирующими лекарственными формами диуретических препаратов являются таблетки (34,4%) и растворы для инъекций (31,3%). По составу активных ингредиентов в лекарственных препаратах преобладают монопрепараты (92,9%). Только 7 диуретических препаратов вошли в высокоценовой сегмент, а основная доля в лекарственных препаратах данной группы находится в низко- и среднеценовом сегментах, что делает их доступными для широкой аудитории потребителей.

References:

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Глобальное бремя болезней: аналитический отчет. — Женева: ВОЗ, 2020.
2. Государственный реестр лекарственных средств Республики Узбекистан. — Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, 2025.
3. Анализ рынка диуретиков: текущие тенденции и перспективы // Журнал клинической фармакологии. С.В.Моисеев — 2023. — Т. 12, № 4. — С. 45–52.
4. Smith J., Johnson R. The Role of Diuretics in Modern Medicine: A Global Perspective // International Journal of Clinical Pharmacology. — 2022. — Vol. 58, No. 7. — P. 123–135.
5. Агентство по развитию фармацевтической отрасли Республики Узбекистан. Статистический отчет за 2024 год. — Ташкент, 2024.